

Pētījumu finansē Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstīts projekts “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” (Nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007).

Pētījuma ziņojums

Jaunā paradigma izglītībā – vērtību maiņa un Ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšana studiju saturā

Akadēmiskās karjeras zinātnieku (profesoru) grants

Nr.LU-BA-ZG-2024/1-0020

Rīga, 2025

Ziņojumu izstrādāja Prof., Dr. oec. Dz. Atstāja

ISBN 978-9984-746-31-9

10.5281/zenodo.16875252

Saīsinājumi un abreviatūras:

ANO	Apvienoto Nāciju Organizācija
IA	Ilgtspējīga attīstība
IAM	Ilgtspējīgas attīstības mērķi
IZM	Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrija
LBTU	Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
LU	Latvijas Universitāte
RSU	Rīgas Stradiņa universitāte
RTU	Rīgas Tehniskā universitāte
NVO	Nevalstiskā organizācija
UNESCO	Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

Saturs

Ievads	4
1. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšana augstskolas darbā un studiju procesā	6
2. Studējošo un akadēmiskā personāla zināšanas un izpratne par ANO IAM	7
2.1. Vispārējā informētība un izpratnes līmenis.....	7
2.2. Izpratne par vides jomu.....	8
2.3. Izpratne par sociālo jomu.....	9
2.4. Izpratne par pārvaldības jomu.....	10
2.5. Faktori, kas ietekmē zināšanu un izpratnes atšķirības	10
3. Studiju programmu ieguldījums ilgtspējības veicināšanā: vērtējums un perspektīva	13
4. Jaunas sociālo zinātņu apakšnozares – Ilgtspējīga attīstība, nepieciešamība	17
Secinājumi un ieteikumi	19
Pielikums	21

Ievads

“Ilgtspējības zinātne ir zinātne par ilgtspējību, lai saprastu, kā darbojas sarežģītas fiziskās, bioloģiskās un sociālās sistēmas; un tā ir zinātne par ilgtspējību, lai atbalstītu ilgtspējīgu politiku un pozitīvas sociālās pārmaiņas.” (UNESCO) Ilgtspējīga attīstība ir pamatnosacījums, kas ietekmē Latvijas tautsaimniecību, izglītības sistēmu un arī Latvijas Universitātes darbību – izglītību, pētniecību, organizatorisko attīstību un ārējos kontaktus. Izglītība nodrošina zināšanu, prasmju un kompetenču ieguvu studentiem, lai varētu risināt problēmas, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības kontekstu. Zinātnē balstītai pētniecībai ir izšķiroša nozīme, lai sniegtu izpratni par jau zināmām vai pašlaik nezināmām nākotnes problēmām. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu analīzes atbilstība ir balstīta uz Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Šis starpdisciplinārais pētniecības projekts sniedz ieguldījumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā studiju programmās. Projektā izstrādātas uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem balstītas izglītības un zinātniskās pētniecības sistēmu kvalitātes vadības/ regulēšanas rekomendācijas, lai caur studiju procesu, dažādiem studiju kursiem, nodrošinātu pētniecībā balstītas studijas un saikni ar nozarēm.

Atslēgas vārdi:

Ilgtspējas zinātne; Ilgtspējīgas attīstības mērķi; vērtību izpratne un maiņa; studiju saturs; Sociālās zinātnes

Pētījuma mērķis: Novērtēt Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanu studiju saturā un vērtību maiņu, pateicoties Vides un Biznesa izglītībai.

Hipotēzes:

1. Vides izglītības kursi Latvijas augstskolās un koledžās ir heterogēni, to ietekme uz ilgtspējīgas attīstības mērķu izpratni ir atšķirīga.
2. Vides izglītības rezultāti koledžās galvenokārt būtu sagaidāmi jaunākās vecuma grupās, kuras pēdējo 17 gadu laikā ir izglītojušās Latvijas izglītības sistēmā, īpaši augstākās izglītības iestādēs (pašlaik vecuma grupā no 20 līdz 40 gadiem).
3. Ir nepieciešams attīstīt jaunu sociālo zinātņu apakšnozari Latvijā – Ilgtspējīga attīstība.

Metodoloģija

Pētījumā izmantota jauktu metožu pieeja, apvienojot ekspertu intervijas (17 respondenti), kvantitatīvu datu iegūvi ar divu tiešsaistes aptauju palīdzību (433 respondenti un 50 respondenti) un kvalitatīvu datu vākšanu, izmantojot fokusgrupu diskusiju metodi (23 respondenti).

Pētījums aptver gan ekspertus, gan augstskolās studējošos, akadēmisko un vispārējo personālu. Izmantotās metodes nodrošina datu daudzveidību, validitāti un analīzes dziļumu.

Ekspertu intervijas ļauj iegūt stratēģisku un politikas līmeņa skatījumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu integrāciju, fokusgrupu diskusijas atklāj studējošo izpratnes un attieksmju nianšes, savukārt kvantitatīvās aptaujas nodrošina plašu empīrisko bāzi, nodrošinot iegūto datu ticamību, pārbaudāmību un reprezentativitāti.

Detalizēts metodoloģijas apraksts sniegts Pielikumā.

1. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšana augstskolas darbā un studiju procesā

Zinātnes universitātēs ir izstrādātas visaptverošas ilgtspējības attīstības stratēģijas vai politikas un notiek darbs ar to īstenošanu.

Latvijas universitātes Ekopadomē ir izstrādāta LU Ilgtspējīgas attīstības politika¹. Lai veicinātu ilgtspējā balstītu attīstību saskaņā ar vides, sociālās atbildības un pārvaldības principiem, darbu ir uzsācis LU ilgtspējīgas attīstības vadītājs. LU strādā pie atsevišķa studiju kursa izveides “Pamati ilgtspējīgai attīstībai”, kas plānots kā atvērtais tiešsaistes kurss (Massive Open Online Course jeb MOOC), kas būs pieejams gan Latvijas universitātē studējošiem, gan nākotnē arī darbiniekiem un citu augstskolu studentiem. Akreditācijas procesa ietvaros LU studiju saturā tiek ieviesti papildinājumi, ietverot IAM skatījumu.

RTU ir izstrādāts Ilgtspējīgas attīstības ietvars, RTU padome 2025.gada februārī apstiprinājusi Ilgtspējīgas attīstības politiku². Saskaņošanā atrodas RTU Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ar konkrētām darbībām IAM integrēšanai studiju saturā, pētniecībā, zināšanu pārnēsē un operacionālajā darbībā.

RSU ir izveidota darba grupa par ilgtspējību, ko koordinē RSU padomes biroja vadītājs. Ir izvirzīti prioritārie ilgtspējīgas attīstības mērķi, tiek sagatavots un publiskots ikgadējs ziņojums par paveikto ilgtspējas jautājumos³. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs veic studiju procesa analīzi un kvalitātes pilnveidi, cita starpā, arī saistībā ar ilgtspējas jautājumiem.

Ilgtspēja ir viena no vērtībām, kas ietverta LBTU attīstības stratēģijā 2023. – 2027. gadam, un 2025. gadā ir apstiprināta arī LBTU Ilgtspējas politika⁴. Pamatstudijās ir iekļauts obligātais studiju kurss “Ekoloģija un vides aizsardzība”, kurā ietverti ilgtspējas jautājumi. Katra studiju programmas direktora pārziņā ir IAM iekļaušana attiecīgajās studiju programmās. Vides aizsardzība kurss⁵ tiek īstenots, pamatā to integrējot vienā mācību kursā kopā ar civilo aizsardzību. Ilgtspējīgas attīstības mērķi katras augstskolas studiju saturā tiek integrēti individuāli, gan piedāvājot atsevišķus kursus saistībā ar apgūstamo specializāciju, gan iekļaujot citu mācību kursu saturā.

¹https://www.ozolzile.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ozolzile/LU_Ilgtspējīgas_attīstības_politika_31012023.pdf

² https://www.rtu.lv/writable/editor_files/files/final_rtu_ilgtspējīgas_attīstības_politika.pdf

³ [iam_2023_rev.pdf](#)

⁴ <https://www.lbtu.lv/sites/default/files/2025-04>

⁵ Vides aizsardzības likuma 42.pantā noteikta prasība augstskolu un koledžu visu studiju programmu obligātajā daļā iekļaut vides aizsardzības kursu.

2. Studējošo un akadēmiskā personāla zināšanas un izpratne par ANO IAM

IAM iekļaušana augstākās izglītības saturā prasa gan satura pārstrukturēšanu, gan studējošo un akadēmiskā personāla padziļinātas izpratnes iegūšanu par IA. Augstākās izglītības iestādes ieņem nozīmīgu vietu ilgtspējīgas attīstības iedzīvināšanā sabiedrībā, un to pienesums ir saistīts ar nākotnes profesionāļu zināšanām, prasmēm un vērtību izpratni.

Pētījuma rezultāti, balstoties gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos datos, norāda uz studiju satura attīstību šajā jomā un pakāpenisku izpratnes veidošanos. Pašreizējā izpratne par ilgtspējīgu attīstību un ANO IAM ir fragmentāra un nevienmērīga, dažkārt reducēta līdz vispārējiem priekšstatiem par vidi.

2.1. Vispārējā informētība un izpratnes līmenis

Kvantitatīvajā aptaujā lielākā daļa studējošo un akadēmiskā personāla norādīja, ka ir vismaz daļēji pazīstami ar ANO IAM – 67% respondentu norāda, ka ir dzirdējuši par šiem mērķiem. Tikai 20% respondentu novērtēja, ka jūtas labi informēti par ANO IAM, bet 33% atzina, ka par šiem mērķiem vispār nav dzirdējuši.

Studējošo un akadēmiskā personāla kvantitatīvā aptauja uzrāda sociālo zinātnes nozaru, tostarp izglītības zinātni studējošo⁶ un akadēmiskā personāla, statistiski nozīmīgi labāku informētību par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (77%, salīdzinājumā ar 67% visā izlasē). Savukārt, dabaszinātnes studējošie un akadēmiskais personāls, labāk kā citu zinātnes nozaru studenti un personāls, savas zināšanas par ilgtspējīgu attīstību (IA kopumā, bez uzsvara tieši uz ANO IAM) novērtē kā labas (53%, salīdzinājumā ar 36% visā izlasē). Nozīmīgi vājākas zināšanas gan par ilgtspējīgu attīstību kopumā (labas zināšanas 20%), gan ANO IAM (informēti 55%) uzrāda medicīnas un veselības zinātnes studējošie.

Fokusa grupu diskusijās atklājās, ka studējošie jēdzienu “ilgtspējīga attīstība” saista, galvenokārt, ar vides jautājumiem – piesārņojuma mazināšanu, resursu taupīšanu un otrreizējo pārstrādi. Tikai daļa spēja spontāni identificēt vairākus IAM vai sasaistīt tos ar plašākiem ilgtspējības aspektiem. Kāda studente atzina: “Es nebiju dzirdējusi, ka runātu par atbildīgu patēriņu no globālo mērķu puses... jo mazāk atkritumu no ražošanas un patēriņa, jo labāks būs ūdens, klimats”.

Nozīmīgi, ka kvantitatīvajā aptaujā sniegtais pašvērtējums par ilgtspējīgas attīstības izpratni un informētība par ANO IAM ir augstāks starp tiem studējošajiem, kuru studiju programmās ir iekļauti kursi par ilgtspējīgu attīstību – atsevišķi kursi, vai kombinācijā ar vides aizsardzības

⁶ Vides aizsardzības likuma 42. pantā 3. apakšpunktā ir noteikts, ka kurss par ilgtspējīgu attīstību ir jāiekļauj visu augstskolu un koledžu pedagogu studiju programmās.

kursu. Starp tiem, kuri atzina, ka esošajā studiju programmā ir iekļauts tikai vides aizsardzības kurss, šie abi rādītāji ir statistiski būtiski zemāki.

Labāka izpratne par dažādām IAM dimensijām ir novērojama akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju līmeņa studentiem, salīdzinājumā ar citu līmeņu studijām.

Neskatoties uz to, ka visās zinātnes universitātēs ir ieviestas nozīmīgas stratēģijas ilgtspējības veicināšanai pārvaldības līmenī, kvantitatīvā pētījuma rezultāti atklāj būtiskas atšķirības. Tās izpaužas gan starp dažādām zinātnes nozarēm, gan arī starp augstskolām, vērtējot studējošo zināšanu apguvi par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Tas izriet arī no akadēmiskā personāla ekspertu intervijām. “Man liekas diezgan nu tā kā no formālās puses ilgtspējīgas attīstības politika universitātē ir izstrādāta un tas ir, teiksim tā, katra paša atbildība un iniciatīva, cik viņš to nopietni ņem un tam seko līdzī”, norādot, ka IAM var palikt ārpusē, pat ja ir iekļauti stratēģijā.

Kopumā izpēte liecina, ka neskatoties uz zināšanām atsevišķās jomās par ilgtspējīgu attīstību, izpratne par IAM sistēmisko un starpdisciplināro raksturu ir fragmentēta.

1. attēls. Mērķi, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. %
Kuri no šiem mērķiem, Jūsaprāt, sekmē ilgtspējīgu attīstību?

Studenti un akadēmiskais personāls, n=433

2.2. Izpratne par vides jomu

Citu IAM vidū dominē laba vides aspektu izpratne – to uzrāda gan studentu un akadēmiskā personāla kvantitatīvā aptauja, gan paūz arī aptaujātie eksperti (sk. 1. attēlu).

Vislabāk atpazītie IA mērķi ir saistīti ar klimata pārmaiņu novēršanu – piesārņojuma mazināšana, atkritumu šķirošana un resursu efektīvu izmantošanu. Kvantitatīvajā aptaujā 82% respondentu norādīja, ka ilgtspējīga resursu apsaimniekošana un atkritumu samazināšana būtiski veicina ilgtspējīgu attīstību. Kā nākamie zināmākie tika atzīmēti vēl divi vides aspekti – atjaunojamās enerģijas izmantošana un energoefektivitāte un oglekļa emisiju samazināšana un klimata pārmaiņu mazināšana. Tos par būtiskiem IAM sasniegšanā uzskata attiecīgi 79% un 70% aptaujāto.

Fokusgrupās vides jautājumi tika uzsvērti kā pašsaprotami: “Es domāju, ja mēs uzrunātu kādu uz ielas, pirmais, kas saistīts ar ilgtspējību, būtu atkritumu šķirošana, bet tās ir tādas virspusējas stigmas un virspusēja informācija, ko sabiedrība varbūt zina.”

Vides izglītība izceļas kā visbiežāk sastopama, obligāta mācību satura komponente, veicinot augstu izpratni par vides problemātiku. Vairāk nekā puse kvantitatīvajā aptaujā atzina, ka apgūstamajā studiju programmā ir iekļauts kurss par vides aizsardzības jautājumiem. Tomēr šie kursi pārsvarā ir teorētiski, bez praktiskas līdzdalības, kas kavē vērtību transformācijas potenciālu. Vides aspekti tiek skatīti izolēti no sociāliem un pārvaldības jautājumiem, tādējādi radot fragmentētu priekšstatu par ilgtspēju kā galvenokārt “ekoloģisku” konceptu.

2.3. Izpratne par sociālo jomu

Sociālās ilgtspējas aspekti – piemēram, dzimumu līdztiesība, iekļaujoša izglītība, veselības aprūpe un sociālā taisnīguma veicināšana, ir mazāk zināmi salīdzinot ar vides aspektiem un retāk tiek saistīti ar IAM.

Respondents fokusgrupu diskusijā pauda: “Ieraugot tos ANO mērķus, man radās secinājums, ka ne visiem tiek pievērsta pietiekami liela uzmanība patiesībā. Es uzskatu, man ir tāds iespaids, ka galvenokārt tiek saprasta tieši tā vides aizsardzība, konkrēti klimata kontekstā, tas ir visizplatītākais laikam, kam pievērš uzmanību mūsdienās.” Pēc iepazīšanās ar ANO IA mērķiem, no studentu atbildēm ir secināms, ka studenti par ANO IA mērķiem ir nepietiekami informēti un nav zinājuši, ka ilgtspēja var tikt apskatīta tik plaši.

Saskaņā ar kvantitatīvās aptaujas rezultātiem, par veselības un labklājības veicināšanu kā IA sekmējošu faktoru ir dzirdējuši 68%. Par citiem sociālās jomas IAM zināms ievērojami mazāk – 56% respondentu atzina, ka IA sastāvdaļas ir darba tiesību ievērošana un droši darba apstākļi darba tirgū, bet 40% atzina, ka tā ir arī dzimumu līdztiesības un dažādības veicināšana darbavietās.

Fokusgrupās diskusijās izskanēja dažāda attieksme, piemēram, attiecībā uz dzimumu līdztiesību – to vienlaikus atzina gan par vissvarīgāko, gan mazsvarīgāko mērķi, atkarībā no studējošo sociāli kulturālajiem uzskatiem. Kvantitatīvajā aptaujā dzimumu līdztiesību kā IA aspektu

uzsvēra 48% aptaujāto sieviešu, bet tikai 20% respondentu vīriešu, liecinot par nozīmīgam dzimumu atšķirībām.

Arī akadēmiskā personāla ekspertu vidū sociālie aspekti minēti retāk un dominē vides temati. Daļa pasniedzēju saista ilgtspējību tikai ar vides kategorijām, bet sociālo taisnīgumu vai cilvēktiesību ievērošanu aplūko atsevišķi no IAM ietvara. Eksperti no akadēmiskā personāla vidus uzsvēra, ka šie jautājumi parādāsursos fragmentāri un atkarībā no konkrētā mācībspēka vērtībām.

2.4. Izpratne par pārvaldības jomu

Pārvaldības dimensijas izpratne – tostarp institucionālā caurspīdība, pretkorupcijas principi, sabiedrības līdzdalība, sadarbība starp valsti, uzņēmumiem un NVO – arī ir vājāka, salīdzinot ar vides dimensiju kā IAM sastāvdaļu.

Sadarbība starp uzņēmumiem, organizācijām un valdībām ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai ir zināma diezgan labi, saskaņā ar kvantitatīvo aptauju 67% to saista ar IA. Tomēr tādi aspekti kā caurspīdīga un godīga uzņēmumu vadība vai korupcijas un kukuļošanas novēršana, ir mazāk zināmi, attiecīgi 51% un 44%, tos saista ar IAM.

Šī joma fokusgrupās netika izcelta, un respondenti tikai vāji spēja sasaistīt, piemēram, demokrātijas principus ar ilgtspējīgu pārvaldību. Respondenti arī izrādīja zemāku interesi par šiem aspektiem, salīdzinot ar vides tēmām, kas apliecina nepieciešamību stiprināt izpratni par to, kā pārvaldības kvalitāte ietekmē visas citas ilgtspējas jomas.

2.5. Faktori, kas ietekmē zināšanu un izpratnes atšķirības

Zināšanu un izpratnes atšķirības starp dažādām mērķa grupām ietekmē vairāki strukturāli un kontekstuāli faktori.

Pirmkārt, nozīmīga ir izglītības joma (studiju programma). To raksturoja valsts pārvaldes eksperte: “Es domāju, ka situācija ļoti, ļoti atšķirīga no augstskolas uz augstskolu, no nozares uz nozari, un arī pat skatoties studiju programmas kā tādas. Es domāju, ka varbūt STEM⁷ programmās šīs lietas ir iekļautas optimāli”.

Otrkārt, būtiska loma ir pasniedzēju individuālajai izpratnei un motivācijai. Eksperti vairākkārt uzsvēra, ka kursu saturs un ilgtspējas aspektu integrācijas kvalitāte ir atkarīga no konkrētā docētāja entuziasma un kompetences. Kā norādīja viena no ekspertēm: “Tas ir viens pasniedzējs, kuram šķiet svarīgi vai pasniedzēju grupa, kuriem tas šķiet svarīgi, un tad tie to dara. Man šķiet,

⁷ Zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas

ka pietrūkst tāda uzstādījuma no vadības, ka tas ir svarīgi. Jā no augstskolas vadības vai padomes vai kāda cita, kādas citas lēmējinstiūcijas, kas iedod virzienu, kādiem kursiem būtu jābūt vai nebūtu jābūt”.

Šāda situācija liecina par nepieciešamību pēc institucionalizētas pieejas, kas sniegtu vienotu redzējumu par IAM integrāciju visās studiju jomās. Pretējā gadījumā ilgspējas jautājumu aptveršana saglabājas fragmentāra, un tās iedzīvināšana studiju procesā ir nekonsekventa.

Treškārt, arī mācību procesa struktūra un kursu organizācija ietekmē izpratni. Dažkārt IAM tiek iekļauti vienā atsevišķā kursā semestra vai pēdējā kursa beigās, bez sasaistes ar citiem studiju priekšmetiem. Kādas ekspertes sacītais par savu studentu atsauksmēm pēc kursa par izglītību ilgspējīgai attīstībai: “Cik žēl, ka šis kurss nebija sākumā, jo es vairākas idejas iekļautu savā bakalaura darbā. Varbūt mana bakalaura tēma mazliet pamainītos un būtu ar citu leņķi”. Daļa studentu to uztver kā obligātu formalitāti, nevis kā jēgpilnu vērtību sistēmas sastāvdaļu. Viena no studentēm fokusgrupu diskusijā to aprakstīja šādi: “Tur bija viena atzīme, viens gala tests, un nebija nekādu semināru. Daudzi studenti uzskatīja, ka uz to var nenākt, jo pēc prezentācijām var izpildīt testu”.

Lai arī vispārējā aina rāda nepietiekamu IAM integrāciju, atsevišķas augstskolas vai to struktūrvienības ir veikušas papildu iniciatīvas šajā virzienā. Piemēram, Vidzemes Augstskola un Latvijas Universitāte ir pievienojušās Ekoskolu programmai augstākās izglītības līmenī⁸, kurā studentu padomes, mācībspēki un administrācija sadarbībā risina ilgspējas jautājumus. Kā uzsvēra kāda no ekspertēm: “Ekoskolas, man liekas, ir kā labs instruments, bet nu tas ir vairāk kā uz studentiem orientēts pasākums.”

Tomēr šie piemēri bieži vien aprobežojas ar konkrētiem projektiem vai aktivitātēm, bet netiek pilnībā iekļauti studiju kursu sistēmā. Atsevišķos gadījumos studenti uzsver, ka šādas aktivitātes nav saistītas ar akadēmisko saturu, bet tiek īstenotas ārpus lekcijām vai studentu iniciatīvu veidā. Līdz ar to IAM nereti tiek aplūkoti kā ārpusistēmiski un fakultatīvi jautājumi, nevis kā daļa no profesionālās sagatavotības pamata.

Vēl viens pozitīvs piemērs ir Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Rīga) iniciatīvas, kur studentu biznesa inovāciju programmā studenti tiek rosināti radīt produktus un pakalpojumus, balstoties uz IAM. Kā norādīja viens no ekspertiem, šāda pieeja veicina ne tikai zināšanu apguvi, bet arī attīsta domāšanu par ilgspējīgu uzņēmējdarbību. Tomēr tiek uzsvērts, ka šī ir atsevišķu pasniedzēju iniciatīva, nevis visaptverošs institucionālais princips. Pēc akadēmiskās vides ekspertes sacīta, tas ir viens pasniedzējs, kurš par to domā. Ja viņa nebūtu, iespējams, šīs iniciatīvas arī nebūtu.

⁸ <https://ekoskolas.lv/lv/augstskolas/7-ekoaugstskolu-soli>

Ekspertu vidū izskanēja arī kritika par nepietiekamu normatīvo pamatu un metodiskā atbalsta trūkumu. Kā uzsvēra viens no akadēmiskās vides ekspertiem: “Nekādā veidā tas nav sistemātisks darbs. Tas ir pilnīgi individuāla iniciatīva. Manā skatījumā būtu absolūti vajadzīga “top-down” (t.i. no augšas uz leju virzīta) un sistēmiska pieeja.” Esošā situācija kavē izpratnes padziļināšanu un arī studiju satura kvalitātes nodrošināšanu.

Vairāki eksperti norādīja uz nepieciešamību iekļaut IAM arī augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas kritērijos un visu studiju programmu akreditācijas dokumentācijā. Tas kalpotu kā stimuls augstskolām izstrādāt mērķtiecīgu ilgspējības integrācijas stratēģiju, nevis paļauties tikai uz individuālu mācībspēku iniciatīvu.

Vienlaikus uzsvērtā arī nepieciešamība stiprināt pasniedzēju profesionālās pilnveides iespējas. “Programmās ļoti atšķiras tas ilgspējas tēmu segums. Tas ir atkarīgs šobrīd vairāk no pašiem mācībspēkiem. Dažiem ir ļoti labas zināšanas un interese, un bieži vien viņi arī veic pētniecību tajā tēmā, tāpēc viņi var par to kvalitatīvi pasniegt, bet citiem atkal tā pie pietrūkst. Un man liekas, ir mūsu uzdevums viņiem palīdzēt ar to,” norādīja viens no ekspertu interviju dalībniekiem augstskolu administrācija. Tas vēlreiz apliecina, ka neskatoties uz augstskolu autonomiju, ilgspējīgas attīstības mērķu ieviešana augstākajā izglītībā nav iespējama bez atbilstošas sistēmiskas pieejas, tostarp, politiskā atbalsta visos līmeņos, ieskaitot finansējumu zinātnei. “Jautājums ir par doktorantūras skolas izveidi un attīstību, un tam ir noteikti nepieciešams papildus finansējums, lai doktorantu varētu pilnībā nodoties pētījumiem”.

3. Studiju programmu ieguldījums ilgtspējības veicināšanā: vērtējums un perspektīva

Lai novērtētu esošo studiju programmu spēju nodrošināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas IAM sasniegšanai, pētījuma dalībniekiem tika lūgts sniegt vērtējumu skalā no 0 (“vispār netiek nodrošinātas”) līdz 10 (“pilnībā tiek nodrošinātas”). Studentu un akadēmiskā personāla kvantitatīvajā aptaujā vidējais vērtējums bija 5,4 punkti, kas norāda uz vidēju apmierinātību ar esošo situāciju, un nozīmīgām attīstības iespējām (sk.2. attēlu). Visbiežāk sniegtais vērtējums bija 5 punkti, bet tikai 10% respondentu uzskatīja, ka viņu studiju programma pilnībā nodrošina IAM izpratnei atbilstošas zināšanas (vērtējums 9 vai 10 punkti). Apmēram ceturtdaļa respondentu sniedza vērtējumu 4 vai mazāk punkti no 10. Vērtējumā augstākus rezultātus uzrāda dabaszinātnes studējošie un akadēmiskais personāls (vidēji 6,8 punkti), bet ievērojam zemāku – medicīnas un veselības zinātnes studējošie un pasniedzēji (4,3 punkti).

2. attēls. Studiju programmu satura ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā. %

Vai studiju programmu saturā ir nodrošinātas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai?

Katras augstskolas un zinātņu nozares ietvaros novērtējums būtiski atšķiras. Piemēram, sociālo zinātņu studentu diskusijā sacītais: “Mani šodien kaut kādā mērā pat pārsteidza tas, ka vienā un tajā pašā augstskolā, ir tik dažāds informācijas līmenis par vides jautājumiem, kā tādiem. Pie mums vispār kaut kāds baigais informācijas trūkums kopumā. Tas mani pat pārsteidza, nepatīkami pārsteidza”.

Fokusgrupu diskusiju dalībnieki kritiskāk vērtēja tās programmas, kurās IAM jautājumi netiek tieši apskatīti, bet tiek piedāvāta tikai vides izglītība. “man pagājušajā semestrī bija vides aizsardzība. Es neko no viņa neatceros, tikai atceros, ka viņš bija. Neko jaunu neuzzināju, cik es atceros, nevaru pateikt, ka man nepatika, bet vienkārši nav mana specialitāte, nav ne ar ko saistīta. Nebija saistoši”.

Studenti, īpaši no programmām bez skaidras sasaistes ar ilgtspēju, atzina, ka saskaras ar informācijas trūkumu un formālu pieeju. Atsevišķi studenti pauda vilšanos par to, ka ilgtspējība tiek skarta virspusēji bez padziļinātas analīzes vai diskusijas. Tāpat tika uzsvērts, ka studiju

procesā bieži trūkst praktisku piemēru, starpdisciplināras pieejas un iespēju sasaistīt teoriju ar konkrētām profesionālām situācijām.

Vienlaikus tika atzīts, ka studiju saturs, kurā IAM tiek integrēti starpdisciplinārā un praksē balstītā veidā, būtiski palielina izpratni un motivāciju. Kāda diskusijas dalībiece norādīja: “Mums vairāki kursi bija, bija gan attīstības programmas, kur izskatījām dažādus mērķus, kas saistīti ar ilgtspējas attīstību, gan lauku studijās skatījāmies ilgtspējas attīstību, tas bija vairāk kā 10 dažādosursos, gan ar vidi saistībā, gan lauku, gan ar sabiedrību un visur bija ilgtspējas attīstība. Pilnīgi visi tie kursi bija obligāti un tur, kur izvēles kursi, bija daži tikai”.

Arī aptaujāti eksperti sniedza neviennozīmīgu vērtējumu par esošo studiju programmu spēju nodrošināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas IAM sasniegšanai. Vērtējumi svārstījās no 3 līdz 8 punktiem, novērtējot ar vidēji 5,7 punktiem desmit punktu skalā.

Zinātnes augstskolu administrācijas ekspertu vērtējums bija nedaudz augstāks (vidēji 6,5 punkti), kā šo pašu augstskolu mācībspēku vidējais vērtējums (5,4 punkti). Kāda pasniedzēja to raksturoja šādi: “Es šobrīd liktu vērtējumu 3 līdz 4, neko vairāk man īsti negribētos”. Viņa uzsvēra, ka daudzas iniciatīvas balstās uz atsevišķu pasniedzēju personīgo motivāciju, nevis uz institucionālu ietvaru vai vadlīnijām. Tikmēr eksperts, kas pārstāv citas augstskolas mācībspēkus novērtēja situāciju ar 7 punktiem, uzsverot augsto diskusiju kvalitāti un akadēmisko brīvību īstenot izmaiņu potenciālu: “Nu es liktu septiņi. [...] Tas jau ir pašā procesā, un tur jau ir daudz momentu, bet ir ļoti lielas diskusijas par brīvību [...] lielākas iespējas arī studiju programmu mainīt”. Eksperts puda pozitīvu skatījumu uz dinamisku attīstību, vienlaikus apzinoties nepieciešamību pēc elastīgākas pārvaldības studiju programmu attīstībā. Viens no pamatojumiem augstam vērtējumam augstskolas administrācijas eksperta skatījumā: “Es labi, es likšu tādu. Es ceru, ka Jums neliksies utopiski – 7. Es vienkārši redzu ļoti lielu potenciālu attīstībai, un tāpēc likt kaut ko augstāku nebūtu korekti laikam no manas puses”. Eksperts arī piebilda, ka šādu vērtējumu pamato augstskolas stratēģiskā virzība uz starpdisciplināru IAM integrāciju, it īpaši pedagogijas jomā. Zemu vērtējumu sniedza tie zinātnes universitāšu administrācijas pārstāvji, kas norādīja uz kursu satura dublēšanos un sadrumstalotību, kā arī uz nepieciešamību veidot skaidras, valsts līmeņa vadlīnijas par IAM integrāciju.

Nevalstiskā sektora un valsts pārvaldes eksperti sniedza vērtējumu 5 līdz 6 punktu robežās, daļa tomēr norādīja, ka ir samērā distancēti no augstskolu studiju satura, tāpēc vērtējumu izteica visai atturīgi, vai nemaz nesniedza vērtējumu.

Lai arī vērojama institucionāla pieeja ilgtspējas ieviešanā administrācijas līmenī visās zinātnes augstskolās, atsevišķu mācībspēku entuziasms un dažādu studentu grupu interese, sistemātiska attiecīgā studiju satura stratēģija, vadlīnijas un monitorings šobrīd vēl nav nostiprinājušies.

Studējošie sagaida studiju satura uzlabojumus ilgtspējīgas attīstības jomā vairākos virzienos:

1. Praktiskās aktivitātes un pieredzē balstīta mācīšanās – gan kvalitatīvajos, gan kvantitatīvajos datos dominē nepieciešamība pēc praktiski ievirzīta studiju procesa. 63% aptaujāto kvantitatīvajā aptaujā uzsvēra vajadzību pēc praktisko aktivitāšu un vides projektu ieviešanas, lai studenti savas zināšanas varētu sasaistīt ar reālām problēmsituācijām un risinājumiem. Šāda pieredzē balstīta mācīšanās ļautu attīstīt gan kompetences, gan vērtīborientāciju ilgspējas jomā. Šī tendence atspoguļojas arī kvalitatīvajos datos – studenti izteica vēlmi doties ekskursijās, piedalīties vides kampaņās, analizēt reālas politikas situācijas.
2. Integrēti kursi dažādās studiju programmās – 52% respondentu atbalstīja ideju par vairāk integrētu kursu iekļaušanu dažādās studiju programmās. Šis priekšlikums norāda uz nepieciešamību IAM padarīt par caurviju kompetenci, nevis atsevišķu, izolētu saturu. Studentu diskusijās tas atbalsojās kā nepieciešamība pēc individuāliem kursiem, kas pielāgoti konkrētajai nozarei, lai nodrošinātu tematisko atbilstību un profesionālo sasaisti.
3. Sadarbība ar vides organizācijām un ārējiem ekspertiem. 51% respondentu uzskatīja, ka studiju satura uzlabošanu varētu būtiski veicināt sadarbība ar vides organizācijām. Šāda sadarbība ļautu studentiem gūt starpnozaru skatījumu, redzēt ilgspējas īstenojumu praksē un stiprināt saikni starp akadēmisko vidi un sabiedrību. Kvalitatīvajos datos šī vajadzība izpaudās kā aicinājums uz satura aktualitāti un sasaisti ar reālām dzīves situācijām, nevis tikai teorētisku zināšanu pasniegšanu.
4. Tematiskais līdzsvars un padziļināta izpratne par IAM. Fokusgrupās tika norādīts, ka izglītojošajam saturam jāietver ne tikai vides, bet arī sociālās un pārvaldības dimensijas. Studenti ierosināja, ka IAM kurss nedrīkst aprobežoties ar individuālās rīcības veicināšanu, bet tam jāveicina arī izpratne par kolektīvo atbildību, līdzdalību sabiedriskajos procesos un sistēmiskajiem pārmaiņu mehānismiem. Kā atzīmēja viens no dalībniekiem, būtu jārunā ne tikai par individuālajām rīcībām, bet arī jāveicina izpratne par sabiedrisko līdzdalību un politikas ietekmi, piemēram, piedaloties vēlēšanās: “Kursā noteikti būtu jābūt arī par to, ko mēs varam darīt, bet, manuprāt, noteikti tā saturā ir jābūt ne tikai par kādām mūsu mikro darbībām, bet arī veicināt sapratni, ka ļoti liela nozīme ir arī tādiem lēmumiem kā vēlēšanas, par ko mēs vēlējam, ka arī šie politikas veidotāji atstāj lielu iespaidu uz to, kas pasaulē notiek, kas notiek arī Latvijā”.
5. Izvairīšanās no formālas pieejas. Izskanēja kritika par kursiem, kuru apguve aprobežojas ar gala testu, bet saturs nav saistīts ar studentu ikdienas un profesionālo pieredzi. Diskusijās tika secināts, ja kursam ir formāls raksturs (iespējams neapmeklēt kursu, tikai beigās aizpildot testu), tam nav būtiskas lomas IAM sasniegšanā. Respondenti ierosināja organizēt IAM kursus interaktīvi, iekļaujot diskusijas, grupu darbu, reālu datu analīzi un sadarbību ar dažādiem sektoriem.

6. Tāpat tika ierosināts, ka vides aizsardzības kursā jāiekļauj IAM padziļināta analīze, ar aktuālu, saistošu un praktiski pielietojamu saturu.

Galvenie virzieni ietver praksē balstītas mācīšanās stiprināšanu, starpdisciplināritātes veicināšanu, satura sasaisti ar profesionālo un sabiedrisko kontekstu, kā arī tematiskā līdzsvara nodrošināšanu starp vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem.

4. Jaunas sociālo zinātņu apakšnozares – Ilgtspējīga attīstība, nepieciešamība

Eksperti no zinātņu augstskolu administrācijas pamatā noraidīja šādas jaunas sociālo zinātņu apakšnozares nepieciešamību. Vienlaikus jāatzīmē, ka šis jautājums nav bijis augstskolu dienaskārtībā un eksperti, izņemot RSU, pauda vienīgi savu personīgo viedokli.

LU administrācijas pārstāvis atbalstīja atsevišķas ilgtspējīgas attīstības programmas izveidi konkurētspējas veicināšanai, RSU eksperts iebilda šādai pieejai, uzsverot, ka ilgtspējība būtu jāintegrē visās nozarēs, nevis jāuzskata par atsevišķu disciplīnu. RTU eksperts koncentrējās uz ilgtspējības kompetenču attīstīšanu esošajās programmās, nevis atsevišķas zinātņu apakšnozares izveidi. LBTU šo aspektu analizēja no potenciālā tirgus pieprasījuma perspektīvas.

Viedokļi pret atsevišķas zinātnes apakšnozares izveidi, tiek pamatoti ar IA starpdisciplināro lomu, iespējamu pieprasījuma trūkumu pēc ilgtspējīgas attīstības speciālistiem, jau esošām sinerģijām starp dažādām nozarēm un potenciālo ietekmi uz IAM sasniegšanu.

RSU administrācijas eksperta teiktais: “Es patiešām ticu un esmu dziļi pārliecināta, ka ilgtspēja ir katrā nozarē, katrā studiju kursā. Tāpēc ir arī mūsu lēmums. Mēs piedāvāsim C daļā atsevišķus kursus par ilgtspēju, kur tā lieta ir tāda koncentrētāka. Ja tiešām, ja tu gribi saprast, kas tā ilgtspēja ir, un ieraudzīt viņu dažādās nozarēs un dzirdēt tikai koncentrēti par ilgtspēju, tev ir tāda iespēja, bet ilgtspējai ir jābūt katrā kursā”.

RTU eksperta personīgā viedokļa pamatojums: “Man šķiet, ka galvenā joprojām ir tā reālā ietekme. Vai mēs ar šo aktivitāti mazināsim vides degradāciju vai sociālās integritātes degradāciju. Vai mēs mazināsim draudus ilgtspējai un kā to panākt? Un man pirmajā mirklī, bet es nezinu, kādas būtu detaļas atsevišķu zinātņu nozarei par ilgtspējīgu attīstību, neizklausās pēc risinājuma. Mana pirmā reakcija ir drīzāk noraidoša, jo es neredzu, nevaru iztēloties kā šī nozare panāktu to reālo ietekmi un transformāciju. Tas ir nepieciešama visā sociāli ekonomiskajā sistēmā kopumā.”

LU eksperta personīgais viedoklis pieļauj, nevis jaunas zinātnes apakšnozares ieviešanu, bet studiju programmas, kas sagatavotu ilgtspējas speciālistus, ieviešanu: “Jā, es uzskatu, ka noteikti. Un es domāju, ka jo ātrāk, jo labāk, Es uzskatu, ka jau sen bija jābūt tādai programmai tīri konkurētspējas veicināšanai.”

Arī LBTU pieļauj iespēju veidot atsevišķu 1 līdz 1,5 gadus ilga maģistra programmu pēc, piemēram, lauksaimniecības programmas bakalaura studijām.

Četri no pieciem ekspertiem no akadēmiskā personāla vidus, tajā skaitā profesori, kas pašreiz vai iepriekšējā karjeras posmā bijuši cieši saistīti ar atsevišķu studiju kursu izstrādi, pasniegšanu un pētniecību vides, pedagoģijas, ekonomikas un sociālo zinātņu jomās, atbalsta jaunas sociālo zinātņu apakšnozares – Ilgtspējīga attīstība, nepieciešamību. Eksperti šo nepieciešamību pamato ar vairākiem būtiskiem aspektiem: sabiedrības attīstības prioritāšu maiņu, pieaugošo pieprasījumu pēc studiju satura, kas sekmētu ilgtspējīgas attīstības principu izpratni un ieviešanu,

Secinājumi un ieteikumi

Augstskolas ir veikušas nozīmīgu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstādi un norit aktīvs darbs pie to īstenošanas. Tomēr trūkst skaidru kvalitātes kritēriju un mehānismu, kā tiks vērtēta ietekme studiju un pētniecības procesos. Stratēģiju pieņemšana vēl pilnībā neatspoguļojas studiju programmās un zināšanu apgūvē, īpaši attiecībā uz pētniecībā balstītu mācību saturu un nozares līdzdalību satura pilnveidē.

Izpratne par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem augstākās izglītības saturā, ir nevienmērīga un vairāk vērsta uz vides jomu. Sociālie un pārvaldības aspekti ir nepietiekami pārstāvēti gan mācību saturā, gan vērtību līmenī. Šāda fragmentācija rada risku IAM īstenošanas efektivitātei un vērtību maiņai, kas ir šī pētījuma uzmanības centrā.

Pētījums apstiprina virspusēju zināšanu līmeni par ilgtspējīgu attīstību. Vides mērķu izpratne ir labāka nekā citu – sociālās un pārvaldības, ilgtspējīgas attīstības mērķu izpratne.

Ilgtspējīgas attīstības kursi, tēmas augstāko izglītības iestāžu mācību saturā nav iekļauti pietiekamā apmērā, lai nodrošinātu zināšanas un prasmes ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. To sasaistes stiprināšana ar zinātnisko izpēti un kvalitātes novērtēšanas sistēmām nav sistematizēta.

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi tiek uztverti kā svarīgi, ir daļēja izpratne par to praktisko ieviešanu, tomēr tā varētu tikt padziļināta.

Vērtību maiņas process augstākajā izglītībā vēl nav nostiprinājies kā strukturēts un mērķtiecīgs virziens, lai gan institucionālā līmenī tiek atzīta ilgtspējas nozīme.

Ilgtspējīgi paradumi ikdienā ir saistīti ar augstāku ilgtspējīgas attīstības nozīmes izpratni.

Piedalīšanās vides izglītības programmās vai pasākumos veicina ilgtspējīgas attīstības principu izpratni un otrādi - dalību šādos pasākumos ietekmē jau labi izprasta ilgtspējīgas attīstības principu nozīmība.

Līdzdalība ilgtspējas iniciatīvās un starpdisciplināru jautājumu risināšanā demonstrē studiju procesa potenciālu kalpot par vērtību transformācijas vidi. Vērtību maiņa nav tikai izglītības rezultāts, bet arī priekšnoteikums ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai praksē.

Pētījumam izvirzītā hipotēze, ka vides izglītības kursi Latvijas augstskolās un koledžās ir heterogēni, to ietekme uz ilgtspējīgas attīstības mērķu izpratni ir atšķirīga, ir apstiprinājusies. Gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie dati atklāj satura un pieejas atšķirības dažādās zinātnes nozarēs un augstskolās.

Hipotēzes pārbaudei – vides izglītības rezultāti koledžās galvenokārt būtu sagaidāmi jaunākās vecuma grupās, kuras pēdējo 17 gadu laikā ir izglītojušās Latvijas izglītības sistēmā, īpaši augstākās izglītības iestādēs (pašlaik vecuma grupā no 20 līdz 40 gadiem), nav pietiekamu datu tās apstiprināšanai. Tā jāpārbauda turpmākajos pētījumos.

Hipotēzei par nepieciešamību attīstīt jaunu sociālo zinātņu apakšnozari Latvijā – Ilgtspējīga attīstība, nav pietiekama empīriskā pamatojuma, iegūtie ekspertu viedokļi ir pretrunīgi. Ekspertu kopienā pastāv izpratne par nepieciešamību konceptuāli stiprināt ilgtspējas izpēti, tomēr nav vienprātības par to, vai to īstenot ar atsevišķas apakšnozares vai caurviju pieeju. Jaunas sociālo zinātņu apakšnozares nepieciešamība nav pietiekami diskutēta, jāvērtē arī zinātnisko institūciju kapacitāte, darba tirgus pieprasījums un citi aspekti. Tomēr secināms, ka nepieciešama pārskatāma zinātnes politikas koordinācija un uz IAM balstītu prioritāšu iekļaušana pētniecības finansēšanas un izvērtēšanas mehānismos.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības mērķu integrāciju augstākās izglītības saturā un kvalitātes vadību pētniecības un izglītības sistēmā, nepieciešams:

- ieviest vairāk starpdisciplināru kursu, iekļaujot visus IA aspektus – vides, sociālos un pārvaldības mērķus;
- integrēt IAM atbilstošus pētniecības virzienus augstākās izglītības iestāžu stratēģiskajos dokumentos, sasaistot tos ar studiju procesu, starpdisciplināritāti un inovācijām;
- stiprināt akadēmiskā personāla kompetenci, īpaši sociālajās un pārvaldības tēmās;
- izstrādāt vienotu valsts un institucionālu ietvaru IAM integrācijai, piemēram augstākās izglītības iestādēm sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izveidojot koordinētu platformu, kas ietver arī vadlīnijas par pētniecībā balstītu mācību kvalitāti, saistītu ar IAM;
- veicināt iesaistīto pušu – darba devēju, studentu un akadēmiskās vides aktīvu līdzdalību ilgtspējības kursu veidošanā un īstenošanā, īpaši balstot šos kursus pētniecībā un nozarei aktuālās vajadzībās;
- izskatīt iespēju paplašināt obligātā vides aizsardzības kursa saturu ar ilgtspējīgas attīstības apguvi, to iekļaujot attiecīgā obligātā mācību kursa saturā;
- ieviest vienotu kvalitātes vadības ietvaru, kurā būtu noteikti indikatoru kopumi un vērtēšanas kritēriji IAM īstenošanas novērtēšanai studiju saturā un pētniecībā.

Šīs aktivitātes ļaus virzīties uz izglītību, kas veicina vērtību transformāciju un sabiedrības noturību ilgtermiņā īstenojot IAM.

Pielikums

Ekspertu intervijas tika izmantotas kā kvalitatīvā pētījuma metode, lai iegūtu padziļinātu ieskatu no ekspertiem ar specializētām zināšanām un pieredzi, kas ir būtiska pētījuma tematikai.

Plānotais izlases lielums: 10 līdz 15 ekspertu intervijas.

Sasniegtais izlases lielums: 17 ekspertu intervijas.

Izlase: tika veidota, izmantojot nevarbūtīgu izlases metodi, kas atbilst kvalitatīvo pētījumu ietvaram. Tās mērķis bija nodrošināt datu dziļumu un daudzveidību, nevis statistisku vispārināmību. Ekspertu atlase balstījās uz profesionālo kompetenci un nozīmīgumu pētījuma kontekstā, izvēloties dalībniekus, kuri ir aktīvi iesaistīti attiecīgās nozares vai politikas veidošanā. Papildu dalībnieki tika identificēti, izmantojot "sniegabumbas" izlases metodi, kad sākotnēji intervētie eksperti sniedza ieteikumus par citiem potenciāliem respondentiem. Lai nodrošinātu tematisko un institucionālo daudzveidību, izlase tika veidota tā, lai aptvertu dažādu jomu pārstāvjus – akadēmisko vidi, augstākās izglītības iestāžu administrāciju, valsts pārvaldes struktūras, nevalstiskās organizācijas un starptautiskas organizācijas, kas tieši iesaistītas vai ietekmētas pētījumā aplūkotajos procesos.

Aptaujāto ekspertu pārstāvētās institūcijas:

- Latvijas zinātnes universitātes. Administrācija un akadēmiskais personāls: Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.
- Publiskais sektors: Valsts kanceleja, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātnes padome.
- Nevalstiskais sektors: Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS), Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Zaļā brīvība.
- Starptautiskas organizācijas: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Metode: daļēji strukturētas intervijas, ļaujot nodrošināt vienlaicīgu satura konsekveni un elastību, lai pielāgotos katra dalībnieka pieredzei un iespējai atklāt jaunas tēmas.

Interviju ilgums: no 30 līdz 60 minūtēm.

Intervijas norisinājās no 12.02. līdz 24.04. 2025., tiešsaistē.

Kvantitatīva izglītības iestāžu studentu un akadēmiskā personāla tiešsaistes aptauja

Mērķa grupa: Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti un akadēmiskais personāls.

Plānotais izlases lielums: vismaz 390 respondenti, reprezentatīva izlase (ar 95% ticamības līmeni un 5% kļūdas robežu).

Sasniegtais izlases lielums: 433 respondenti

Metode: strukturētas tiešsaistes intervijas. Aptauja tika izplatīta elektroniski, sadarbojoties ar izglītības iestādēm.

Datu svēršana: dati tika svērti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pēc studentu un akadēmiskā personāla skaita izglītības iestādēs⁹.

Interviju ilgums: līdz 15 minūtēm.

Intervijas norisinājās no 04.04. līdz 22.04.2025.

Kvantitatīva izglītības iestāžu personāla tiešsaistes aptauja

Mērķa grupa: Latvijas augstāko izglītības iestāžu akadēmiskais un vispārējais personāls.

Sasniegtais izlases lielums: 50 respondenti

Metode: strukturētas tiešsaistes intervijas. Aptauja tika izplatīta elektroniski, sadarbojoties ar izglītības iestādēm.

Interviju ilgums: līdz 10 minūtēm.

Intervijas norisinājās no 21.03. līdz 12.04.2025.

⁹ https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__IG__IGP/IGP020/

Fokusgrupu diskusijas

Mērķa grupa: Latvijas zinātnes universitāšu sociālo zinātņu bakalaura un maģistra līmeņa studenti.

Diskusiju skaits: trīs. Viena diskusija ar Latvijas Universitātes studentiem, viena ar Rīgas Stradiņa universitātes studentiem, viena ar studentiem no dažādām universitātēm – Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un Daugavpils universitātes.

Plānotais izlases lielums: 21-24 respondenti.

Sasniegtais izlases lielums: 23 respondenti.

Metode: fokusgrupu diskusijas tiešsaistē, MS Teams platformā.

Diskusiju ilgums: aptuveni 90 minūtes.

Diskusijas norisinājās no 28.05. līdz 05.06.2025.